

УДК 631.356.4

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ЛЕМЕХА И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ БИТЕРА НА ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛУКОКОПАТЕЛЯ

Ж.Норчаев, д.ф.т.н (PhD), доцент,
М.Саломова, докторант

(Каршинский институт ирригации и агротехнологий)

Аннотация. В статье представлена, что бiter экспериментального лукокопателя, устраняет сгруживание массы, способствуя уменьшению тягового сопротивления машины, более интенсивно разрушает пласт, в результате чего повышается качество работы и производительность лукоборочной машины.

Ключевые слова. Лукокопатель, лемех, бiter, частота вращения битера, длина лемеха, скорость движения агрегата, тяговое сопротивление.

Annotasiya. Maqolada aytilishicha, eksperimental biter piyoz qazgichning mashinasi tuproq uyumlanishini bartaraf qiladi, mashinaning tortish qarshiligini kamaytirishga yordam beradi, qatlamni yanada intensiv ravishda yo‘q qiladi, natijada piyoz yig‘ish mashinasining ish sifati va unumdorligi oshadi.

Калит сўз. Пиёз ковлагич, лемех, бiter, айланиш частотаси, бiterнинг айланишлар частотаси, лемех узунлиги, агрегатнинг ҳаракат тезлиги, тортиш қаршилиги.

Abstract. The article presents that the beater of the experimental digger eliminates the mass loading, helping to reduce the traction resistance of the machine, more intensively destroys the formation, as a result of which the quality of work and the performance of the shot harvesting machine are improved.

Keywords: onion digger, plowshare, beater, beater rotation frequency, plowshare length, unit movement speed, traction resistance.

В исследованиях было изучено влияние длины лемеха на потери луковиц и степень сепарации почвы, а также тяговое сопротивление лукокопателя.

Для определения влияния длины лемеха на тяговое сопротивление лукокопателя исследования проводились при скорости движения установки 0,7 и 1,3 м/с. Исследования проводились при длине лемеха 15,0; 20,0; 25,0 и 30 см и неизменном угле наклона к горизонту, равным 24°.

При исследовании копателя частоту вращения битера принимали 2,5-3,5с⁻¹, диаметр битера 350мм. Экспериментальные исследования проводились с установкой битера и без него.

Проведенные исследования показали, что использование макетного образца предпочтительнее, так как копатель без битера во время испытаний имел потери до 15% из-за содержания примесей в ворохе и при этом в копателе с бiterом производительность практически в 2 раза превышает производительность копателя без битера. Тяговое сопротивление опытного лукокопателя на 30-35% ниже по сравнению с копателем без битера. Этот фактор не маловажен для уборки лука в короткие сроки. Потери и повреждения в макетном образце машины не превышают требований, предъявляемых к борочным машинам. При этом содержание примесей в ворохе составляет 5,5-10%.

Из графика (рисунок, а) видно, что с увеличением скорости движения и длины лемехов тяговое сопротивление копателя увеличивается. Так, при изменении длины лемеха от 15 до 30 см с пределами 5 см и скоростях движения 0,7 м/с тяговое сопротивление установки с бiterом составляло соответственно 1,7 кН; 1,87 кН; 1,96 кН и 2,1 кН, а при скорости движения 1,3 м/с соответственно 2,1 кН; 2,31 кН; 2,52 кН и 2,805 кН.

1 – при скорости 0,7 м/с; 2 – при скорости 1,3 м/с; а) – с битером; б) – без битера
Рисунок. Зависимость тягового сопротивления лукокопателя с битером (а) и без битера (б) от длины лемеха при различных скоростях движения агрегата

Тяговое сопротивление лукокопателя без битера при изменении длины лемеха от 15 до 30 см и при скорости 0,7 м/с возрастало от 2,725 до 3,30 кН, а при 1,3 м/с возрастало от 3,30 до 4,32 кН (рисунок, б).

Рост тягового сопротивления лукокопателя без битера с увеличением скорости движения объясняется тем, что процесс подкапывания пласта протекает со значительным сгруживанием массы перед лемехом, степень которого возрастает с увеличением скорости движения рабочего органа.

Снижение тягового сопротивления опытного копателя объясняется тем, что битер обеспечивает транспортирование массы без сгруживания, при этом за счет распространения деформаций в почве, возникающих под действием битера, нарушаются не только связи луковиц с почвой, но и снижаются силы трения между частицами почвы и лемехом, в результате чего тяговое сопротивление уменьшается.

Таким образом, результаты исследований показали, что битер экспериментального лукокопателя, устраняет сгруживание массы, способствуя уменьшению тягового сопротивления машины, более интенсивно разрушает пласт, в результате чего повышается качество работы и производительность лукоуборочной машины.

Список литературы

1. Ларюшин А.М. Энергосберегающие технологии и технические средства для уборки лука: Автореф. ...док. техн. наук. – Пенза, 2010. – 40с.
2. Доспехов В.А. Методика полевого опыта – М.: Колос. – 1979. – 416с.